

Prospectes de medicaments

Índex

Lorazepam	2	Pots veure tota la informació de cada medicament fent clic al seu nom.
Alprazolam	4	
Sertralina	6	Cada medicament té dues pantalles d'informació.
Paroxetina	8	
Fluoxetina	10	Pots tornar a aquesta pantalla fent clic a la paraula Índex que surt a cada medicament.
Olanzapina	12	
Quetiapina	14	
Risperidona	16	
Metilfenidat	18	
Àcid valproic	20	
Lamotrigina	22	
Topiramamat	24	
Depo-Progevera	26	
Etonogestrel	28	
Enalapril	30	
Captopril	32	
Metformina	34	
Simvastatina	36	
Liti	38	

Lorazepam

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat el Lorazepam.

Per a què serveix el Lorazepam?

El Lorazepam és un medicament ansiolític. Això vol dir que es fa servir per als problemes d'ansietat o per a les dificultats per dormir.

El Lorazepam t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, si t'enfades sovint o si et costa dormir.

Com he de prendre el Lorazepam?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre el Lorazepam.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent el Lorazepam tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre el Lorazepam fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre el Lorazepam?

Si t'oblides de prendre el Lorazepam, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Lorazepam que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris del Lorazepam?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del Lorazepam són:

Sentir-se cansat o cansada.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir molta son.

Tenir dificultat per recordar coses.

Tenir dificultat per parlar bé.

Si notes algun efecte secundari,
consulta un professional de la salut,
com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Lorazepam,
no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre el Lorazepam,
pots consultar
el teu metge o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte
en lectura fàcil
no substitueix la informació
del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament
i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració,
ús i conservació.
- Els seus efectes adversos,
interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient
d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015,
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s'han d'utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
**Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies**

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE
FARMACÈUTICS
DE BARCELONA

 Col·legi de Metges
de Barcelona

 IAS Institut
d'Assistència
Sanitària

 CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

 Índex

Alprazolam

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat l'Alprazolam.

Per a què serveix l'Alprazolam?

L'Alprazolam és un medicament ansiolític. Això vol dir que es fa servir per als problemes d'ansietat o per a les dificultats per dormir.

L'Alprazolam t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, si t'enfades sovint o si et costa dormir.

Com he de prendre l'Alprazolam?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre l'Alprazolam.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent l'Alprazolam tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre l'Alprazolam fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre l'Alprazolam?

Si t'oblides de prendre l'Alprazolam, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla d'Alprazolam que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de l'Alprazolam?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de l'Alprazolam són:

Sentir-se cansat o cansada.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir molta son.

Tenir dificultat per recordar coses.

Tenir dificultat per parlar bé.

Si notes algun efecte secundari,
consulta un professional de la salut,
com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Alprazolam,
no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre l'Alprazolam,
pots consultar
el teu metge o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte
en lectura fàcil
no substitueix la informació
del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament
i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració,
ús i conservació.
- Els seus efectes adversos,
interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient
d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015,
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s'han d'utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
**Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies**

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE
FARMACÈUTICS
DE BARCELONA

 Col·legi de Metges
de Barcelona

 IAS Institut
d'Assistència
Sanitària

 CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

 Índex

Sertralina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Sertralina.

Per a què serveix la Sertralina?

La Sertralina és un medicament antidepressiu. Això vol dir que es fa servir quan sentim massa tristesa o tenim depressió. També es fa servir quan tenim ansietat o un trastorn obsessivocompulsiu.

La Sertralina t'ajudarà si sents tristesa, si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Sertralina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Sertralina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Sertralina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Sertralina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Sertralina?

Si t'oblides de prendre la Sertralina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Sertralina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Sertralina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Sertralina són:

Tenir problemes per dormir.

Tenir diarrea.

Tenir estrenyiment.

No tenir ganes de menjar.

Notar la boca seca.

Sentir-se nerviós o nerviosa.

Tenir la sensació de no poder estar quiet o quieta.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir mals de cap.

Tenir tremolors.

Tenir menys ganes de mantenir relacions sexuals.

Suar molt.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Sertralina, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Sertralina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

 Col·legi de Metges de Barcelona

 IAS Institut d'Assistència Sanitària

 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

 Índex

Paroxetina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Paroxetina.

Per a què serveix la Paroxetina?

La Paroxetina és un medicament antidepressiu. Això vol dir que es fa servir quan sentim massa tristesa o tenim depressió. També es fa servir quan tenim ansietat o un trastorn obsessivocompulsiu.

La Paroxetina t'ajudarà si sents tristesa, si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Paroxetina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Paroxetina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Paroxetina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Paroxetina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Paroxetina?

Si t'oblides de prendre la Paroxetina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Paroxetina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Paroxetina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Paroxetina són:

Tenir diarrea.

Tenir estrenyiment.

No tenir ganes de menjar.

Tenir la boca seca.

Sentir-se nerviós o nerviosa.

Tenir la sensació de no poder estar quiet o quieta.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir mals de cap.

Tenir tremolors.

Tenir menys ganes de mantenir relacions sexuals.

Tenir problemes per dormir.

Tenir molta son.

Suar molt.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Paroxetina, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Paroxetina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

 Col·legi de Metges de Barcelona

 IAS Institut d'Assistència Sanitària

 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

 Índex

Fluoxetina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Fluoxetina.

Per a què serveix la Fluoxetina?

La Fluoxetina és un medicament antidepressiu. Això vol dir que es fa servir quan sentim massa tristesa o tenim depressió. També es fa servir quan tenim ansietat o un trastorn obsessivocompulsiu.

La Fluoxetina t'ajudarà si sents tristesa, si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Fluoxetina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Fluoxetina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Fluoxetina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Fluoxetina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Fluoxetina?

Si t'oblides de prendre la Fluoxetina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Fluoxetina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Fluoxetina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Fluoxetina són:

Tenir dificultat per dormir.

Tenir diarrea.

Tenir estrenyiment.

No tenir gana.

Tenir la boca seca.

Sentir-se nerviós o nerviosa.

Tenir la sensació de no poder estar quiet o quieta.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir mals de cap.

Tenir tremolors.

Tenir menys ganes de mantenir relacions sexuals.

Suar molt.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Fluoxetina, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Fluoxetina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

 Col·legi de Metges de Barcelona

 IAS Institut d'Assistència Sanitària

 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

 Índex

Olanzapina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat l'Olanzapina.

Per a què serveix l'Olanzapina?

L'Olanzapina es fa servir per l'esquizofrènia, els trastorns psicòtics, el trastorn bipolar, els trastorns de conducta i el trastorn del control dels impulsos.

L'Olanzapina t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre l'Olanzapina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre l'Olanzapina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent l'Olanzapina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre l'Olanzapina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre l'Olanzapina?

Si t'oblides de prendre l'Olanzapina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla d'Olanzapina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de l'Olanzapina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de l'Olanzapina són:

Augmentar de pes.

Tenir molta son.

Tenir estrenyiment.

Tenir la boca seca.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir dificultat per caminar.

Si notes algun efecte secundari,
consulta un professional de la salut,
com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Olanzapina,
no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre l'Olanzapina,
pots consultar
el teu metge o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte
en lectura fàcil
no substitueix la informació
del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament
i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració,
ús i conservació.
- Els seus efectes adversos,
interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient
d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015,
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s'han d'utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
**Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies**

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE
FARMACÈUTICS
DE BARCELONA

 Col·legi de Metges
de Barcelona

 IAS Institut
d'Assistència
Sanitària

 CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

 Índex

Quetiapina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Quetiapina.

Per a què serveix la Quetiapina?

La Quetiapina es fa servir per l'esquizofrènia, els trastorns psicòtics, el trastorn bipolar, els trastorns de conducta i el trastorn del control dels impulsos.

La Quetiapina t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Quetiapina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Quetiapina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Quetiapina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Quetiapina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Quetiapina?

Si t'oblides de prendre la Quetiapina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de la Quetiapina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Quetiapina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Quetiapina són:

Augmentar de pes.

Tenir molta son.

Tenir estrenyiment.

Tenir la boca seca.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir mals de panxa.

Sentir-se cansat o cansada.

Tenir dificultats per caminar.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Quetiapina, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Quetiapina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Risperidona

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Risperidona.

Per a què serveix la Risperidona?

La Risperidona es fa servir per l'esquizofrènia, els trastorns psicòtics, el trastorn bipolar, els trastorns de conducta i el trastorn del control dels impulsos.

La Risperidona t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Risperidona?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Risperidona.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Risperidona tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Risperidona fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Risperidona?

Si t'oblides de prendre la Risperidona, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de la Risperidona que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Risperidona?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Risperidona són:

Augmentar de pes.

Tenir molta son.

Tenir estrenyiment.

Tenir la boca seca.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir dificultat per caminar.

Sentir que costa moure's.

Sentir-se nerviós o nerviosa.

Tenir dificultat per dormir.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

061

Truca al 061.

Informació important

Si prens Risperidona, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Risperidona, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat Plena inclusió orgànica

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex

Metilfenidat

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat el Metilfenidat.

Per a què serveix el Metilfenidat?

El Metilfenidat es fa servir per al trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. A aquest trastorn també se l'anomena TDAH.

El Metilfenidat t'ajudarà a estar més atent o atenta i a concentrar-te millor.

Com he de prendre el Metilfenidat?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre el Metilfenidat.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent el Metilfenidat tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre el Metilfenidat fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre el Metilfenidat?

Si t'oblides de prendre el Metilfenidat, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla del Metilfenidat que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris del Metilfenidat?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del Metilfenidat són:

Tenir dificultats per dormir.

Tenir mals de cap.

Sentir-se nerviós o nerviosa.

Tenir la sensació de no poder estar quiet o quieta.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir mals de panxa.

No tenir gana.

Notar que el cor batega molt ràpid.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Metilfenidat, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre el Metilfenidat, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Àcid valproic

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat l'àcid valproic.

Per a què serveix l'àcid valproic?

L'àcid valproic es fa servir per al trastorn bipolar, els trastorns de conducta, el trastorn del control dels impulsos i l'epilèpsia.

L'àcid valproic t'ajudarà a estar bé d'ànim.

Com he de prendre l'àcid valproic?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre l'àcid valproic.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

No prenguis mai l'àcid valproic amb una beguda que tingui gas.

Has de continuar prenent l'àcid valproic tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre l'àcid valproic fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre l'àcid valproic?

Si t'oblides de prendre l'àcid valproic avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de l'àcid valproic que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de l'àcid valproic?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de l'àcid valproic són:

Augmentar de pes.

Tenir molta son.

Sentir-se cansat o cansada.

Tenir mals de cap.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir diarrees.

Tenir estrenyiment.

Tenir tremolors.

Tenir dificultats per caminar.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

061

Truca al 061.

Informació important

Si prens àcid valproic, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

És molt important que avisis el teu metge o metgessa abans de prendre l'àcid valproic si estàs embarassada o creus que pots estar-ho.

Si tens dubtes sobre l'àcid valproic, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex

Lamotrigina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Lamotrigina.

Per a què serveix la Lamotrigina?

La Lamotrigina es fa servir per al trastorn bipolar i també per a l'epilèpsia.

La Lamotrigina t'ajudarà a estar bé d'ànim.

Com he de prendre la Lamotrigina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Lamotrigina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Lamotrigina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Lamotrigina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Lamotrigina?

Si t'oblides de prendre la Lamotrigina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de la Lamotrigina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Lamotrigina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Lamotrigina són:

Sentir-se cansat o cansada.

Tenir mals de cap.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir problemes per veure-hi bé.

Tenir mals de panxa.

Tenir nàusees i vomitar.

Tenir dificultats per caminar.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

La Lamotrigina té un efecte secundari perillós. Si et surten taques vermelles per tot el cos, consulta ràpid el teu metge o metgessa o ves a urgències i explica que estàs prenent Lamotrigina.

Informació important

Si prens Lamotrigina, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Lamotrigina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex

Topiramat

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat el Topiramat.

Per a què serveix el Topiramat?

El Topiramat es fa servir per als trastorns de conducta, el trastorn del control dels impulsos, el trastorn d'ansietat i l'epilèpsia.

També es pot fer servir per als mals de cap.

El Topiramat t'ajudarà si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre el Topiramat?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre el Topiramat.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent el Topiramat tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre el Topiramat fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre el Topiramat?

Si t'oblides de prendre el Topiramat avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla del Topiramat que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris del Topiramat?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del Topiramat són:

Sentir-se cansat o cansada.

Tenir mals de cap.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir problemes per veure-hi bé.

Tenir mals de panxa.

Tenir molta son.

Tenir problemes per concentrar-se.

Sentir picors o pessigolles als braços o les cames.

Tenir mals d'esquena i a la zona lumbar.

Tenir dificultat per caminar.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens Topiramat, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre el Topiramat, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex

Depo-Progevera

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat el Depo-Progevera.

Per a què serveix el Depo-Progevera?

El Depo-Progevera és un medicament anticonceptiu. Això vol dir que es fa servir per evitar que et quedis embarassada. És un medicament per a les dones.

Com he de prendre el Depo-Progevera?

La manera de prendre el Depo-Progevera és a través d'una injecció. Aquesta injecció te l'ha de posar el personal d'infermeria cada 12 setmanes.

Què passa si han passat les 12 setmanes i no m'han injectat el Depo-Progevera?

Si passen més de 12 setmanes i 5 dies sense haver-te posat la injecció, és molt important que ho diguis al teu metge o metgessa.

Si vols continuar prenent el Depo-Progevera, t'hauran de fer una prova d'embaràs.

Quins són els efectes secundaris del Depo-Progevera?

Quan prenem un medicament es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del Depo-Progevera són:

Tenir mals de cap.

Sentir-se marejada.

Sentir-se cansada.

Patir canvis de pes.

Sentir-se neguitosa.

Si notes algun efecte secundari,
consulta un professional de la salut,
com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada.

Si tens dubtes
sobre el Depo-Progevera,
pots consultar el teu metge
o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte
en lectura fàcil
no substitueix la informació
del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament
i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració,
ús i conservació.
- Els seus efectes adversos,
interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient
d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015,
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s'han d'utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
**Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies**

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE
FARMACÈUTICS
DE BARCELONA

Col·legi de Metges
de Barcelona

IAS Institut
d'Assistència
Sanitària

CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

Etonogestrel

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat l'Etonogestrel.

L'Etonogestrel pot tenir un altre nom: Implanon NXT.

Tot i tenir diferents noms, és el mateix medicament.

Per a què serveix l'Etonogestrel?

L'Etonogestrel és un medicament anticonceptiu. Això vol dir que és un medicament per evitar que et quedis embarassada. És un medicament per a les dones.

Com he de prendre l'Etonogestrel?

L'Etonogestrel és un medicament que funciona a través d'un implant. Un implant és una cosa que es col·loca dins el teu cos. L'implant de l'Etonogestrel és una petita vareta que es col·loca sota la pell de la part superior d'un braç. Aquest implant conté el medicament i el va alliberant a poc a poc dins el teu cos.

Un implant d'Etonogestrel funciona durant 3 anys. El teu metge o metgessa et donarà un paper on posarà la data en què l'implant deixarà de funcionar. És important que el guardis a un lloc segur i fàcil de recordar.

Si vols continuar fent servir l'Etonogestrel un cop hagi acabat el seu efecte, posa't en contacte amb el teu metge o metgessa abans que sigui la data del paper.

He de portar l'implant d'Etonogestrel durant els 3 anys?

Si en algun moment vols deixar de fer servir aquest mètode anticonceptiu, has de dir-ho al teu metge o metgessa i te'l trauran.

Quins són els efectes secundaris de l'Etonogestrel?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap dels dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de l'Etonogestrel són:

La regla sagna de manera irregular.

Tenir mals de cap.

Tenir dolor als pits.

Augmentar de pes.

Sentir-se marejada.

Sentir-se trista o neguitosa.

Tenir més gana.

Sentir-se cansada.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

061

Truca al 061.

A més, hi ha uns efectes secundaris poc freqüents però que poden ser molt importants.

Consulta el teu metge o metgessa al més aviat possible:

Si tens dolor intens a les cames o si s'inflen.

Si tens dolor al pit, dificultats per respirar o tos no habitual o amb sang.

Si tens dolor d'estómac sobtat.

Si trobes algun bony als pits.

Si sagnes molt durant la regla.

Informació important

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre l'Etonogestrel, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat Plena inclusió orgànica

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex

Enalapril

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat l'Enalapril.

Per a què serveix l'Enalapril?

L'Enalapril és un medicament per disminuir la pressió arterial. L'Enalapril t'ajudarà si t'han diagnosticat hipertensió.

Com he de prendre l'Enalapril?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre l'Enalapril.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent l'Enalapril tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre l'Enalapril fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre l'Enalapril?

Si t'oblides de prendre l'Enalapril, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla d'Enalapril que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de l'Enalapril?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de l'Enalapril són:

Tenir tos seca.

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir visió borrosa.

Tenir mals de cap.

Patir diarrees o tenir dolor abdominal.

Sentir-se cansat o cansada.

Si notes algun efecte secundari,
consulta un professional de la salut,
com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre l'Enalapril,
pots consultar el teu metge
o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte
en lectura fàcil
no substitueix la informació
del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament
i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració,
ús i conservació.
- Els seus efectes adversos,
interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient
d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015,
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s'han d'utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
**Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies**

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE
FARMACÈUTICS
DE BARCELONA

 Col·legi de Metges
de Barcelona

 IAS Institut
d'Assistència
Sanitària

 CONSORCI SANITARI
DEL MARESME

 Índex

Captopril

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat el Captopril.

Per a què serveix el Captopril?

El Captopril és un medicament per disminuir la pressió arterial. El Captopril t'ajudarà si t'han diagnosticat hipertensió.

Com he de prendre el Captopril?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre el Captopril.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent el Captopril tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre el Captopril fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre el Captopril?

Si t'oblides de prendre el Captopril, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Captopril que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris del Captopril?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del Captopril són:

Tenir tos seca.

Sentir-se marejat o marejada, tenir nàusees i ganes de vomitar.

Tenir mals de cap.

Patir diarrees, estrenyiment o tenir dolor abdominal.

Sentir-se cansat o cansada.

Tenir dificultats per respirar.

Perdre la gana.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complementos alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre el Captopril, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

 Col·legi de Metges de Barcelona

 IAS Institut d'Assistència Sanitària

 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

 Índex

Metformina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Metformina.

Per a què serveix la Metformina?

La Metformina és un medicament per tenir la quantitat adequada de sucre a la sang. La Metformina t'ajudarà si t'han diagnosticat diabetis tipus 2.

També és un medicament que es fa servir per a la síndrome de l'ovari poliquístic.

Com he de prendre la Metformina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Metformina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Metformina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Metformina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Tot i que t'estiguis prenent aquest medicament, has de continuar fent exercici físic i dieta si t'ho ha recomanat el metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Metformina?

Si t'oblides de prendre la Metformina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Metformina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Metformina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Metformina són:

Tenir nàusees o vomitar.

Patir diarrees o tenir dolor abdominal.

Perdre la gana.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

061

Truca al 061.

A més, hi ha un efecte secundari de la Metformina que és molt poc freqüent però que pot ser molt greu. Aquest efecte secundari és l'acidosi làctica.

Si tens qualsevol dels següents símptomes, avisa immediatament el teu metge o metgessa o ves a urgències i explica que estàs prenent Metformina, perquè podries estar patint una acidosi làctica:

Vomitar.

Tenir dolor abdominal.

Tenir rampes.

Tenir sensació de malestar amb cansament intens.

Tenir dificultats per respirar.

Baixada de la temperatura del cos.

Notar que el cor batega molt a poc a poc.

Informació important

Si prens Metformina, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Metformina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat Plena inclusió orgànica

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex

Simvastatina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Simvastatina.

Per a què serveix la Simvastatina?

La Simvastatina és un medicament per tenir la quantitat adequada de colesterol a la sang.

La Simvastatina t'ajudarà si t'han trobat massa colesterol.

Com he de prendre la Simvastatina?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Simvastatina.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

No deixis de prendre la Simvastatina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Simvastatina?

Si t'oblides de prendre la Simvastatina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Simvastatina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Simvastatina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

L'efecte secundari més freqüent de la Simvastatina és tenir dolors musculars a tot el cos.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Si l'efecte secundari que experimentes és mareig o dificultats per respirar, consulta ràpidament el teu metge o metgessa, ja que podries ser al·lèrgic o al·lèrgica a la Simvastatina.

Informació important

Si prens Simvastatina,
no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre la Simvastatina,
pots consultar el teu metge
o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061.

En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte
en lectura fàcil
no substitueix la informació
del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament
i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració,
ús i conservació.
- Els seus efectes adversos,
interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient
d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015,
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s'han d'utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

 Generalitat de Catalunya
**Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies**

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

 COL·LEGI DE
FARMACÈUTICS
DE BARCELONA

 Col·legi de Metges
de Barcelona

 IAS Institut
d'Assistència
Sanitària

 **CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

Índex

Per a què serveix el liti?

El liti es fa servir per al trastorn bipolar, els trastorns de conducta i el trastorn del control dels impulsos.

El liti t'ajudarà a estar bé d'ànim.

Com he de prendre el liti?

El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre el liti.

Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent el liti tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre el liti fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre el liti?

Si t'oblides de prendre el liti, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de liti que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris del liti?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris del liti són:

Tenir tremolors.

Tenir dificultat per recordar les coses.

Fer més pipí.

Tenir més set.

Augmentar de pes.

A més, el liti té alguns efectes secundaris perillosos, com per exemple tenir problemes als ronyons o al cor.

Si tens qualsevol dels següents símptomes, podries estar intoxicat o intoxicada. Consulta immediatament el teu metge o metgessa, o ves a urgències i explica que estàs prenent liti:

Sentir-se marejat o marejada.

Tenir dificultats per caminar.

Perdre l'equilibri.

Tenir dificultat per parlar.

Tenir problemes per veure-hi bé.

Notar que els tremolors augmenten.

Tenir molta son.

Tenir diarrea.

Vomitar.

Què he de fer si prenc liti?

Si prens liti has de:

No prendre cap beguda amb cafeïna, com per exemple cafè, te, refrescos de cola, etc.

Beure 2 litres d'aigua cada dia.

Has de menjar aliments amb sal.

Si sues molt, has de beure més aigua.

Si prens medicaments que et fan fer més pipí, coneguts com a medicaments diürètics, has de beure més aigua.

Si vomites o tens diarrees, has de beure més aigua.

Els metges i metgesses necessiten fer-te analítiques de sang per controlar que el liti no et fa mal a la salut.

Han de passar 12 hores entre el moment en què has pres la darrera pastilla de liti i el moment de l'analítica.

Cada cop que et visiti un metge o metgessa, li has de dir que estàs prenent liti.

Si notes algun efecte secundari consulta un o una professional sanitària, com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d'infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

Informació important

Si prens liti, no beguis alcohol.

Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.

Si tens dubtes sobre el liti pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.

En cas d'emergència, trucar al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Índex